

PROJETO DE LEITURA “CAMINHOS PARA A LIBERDADE”: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA NOS BAIRROS DE PARATINGA-BAHIA

 DOI: [10.5281/zenodo.17784536](https://doi.org/10.5281/zenodo.17784536)

João Pereira de Souza Filho

*Licenciado em Pedagogia (UNEB) e Acadêmico da Licenciatura em Música na (UFRB); Especialista em : Gestão Cultural (UESC) e em História e Cultura Africana e Afro-brasileira (UCAM). Tem experiência em Projetos Culturais e Educativos e Assessoria técnica na cultura. Músico, cantor e compositor.
E-mail: souzaioao086@gmail.com Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2361263501717613>.*

Jocilene Pereira do Nascimento

Licenciada em Letras Vernáculas (UFPB); Agente cultural de Atividades culturais e sociais e Agente Comunitária de Saúde em Paratinga/BA. Participante de Grupos ligados à Pastorais da Igreja Católica.E-mail: jocy_pn@hotmail.com.

Josedalva Farias dos Santos

*Mestranda em Educação (UEG); Especialista em: Educação do Campo (UCAM); Psicopedagogia Clínica, Institucional e Educação Infantil (FAVENI); Metodologia do Ensino Superior (FACUMINAS) e Educação Digital (UNEB). Graduada em Pedagogia (UNEB). Professora Efetiva da Secretaria Municipal de Educação de Malhada-BA. E-mail: fariasjosedalva@gmail.com.
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7241057648713544>.
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9642-2990>*

Uilian da Rocha Bispo

Licenciado em Pedagogia (UNEB). Produtor e Gestor Cultural ; Artista e Liderança de Cultura Popular.E- mail: uilianpjmp@hotmail.com

Ana Rosa Soares da Silva

Licenciada em História (UNEB); Pós-Graduada em Política Cultural e Gestão da Cultura (UFRB); Coordenadora Municipal de Cultura em Rio de Contas/ BA; Produtora cultural, Contadora de histórias, arte educadora; Liderança de Ponto de Cultura. E-mail: anarosamel@gmail.com

Edna Rodrigues da Silva

Professora da Rede Municipal de Paratinga/BA. Licenciada em Pedagogia (UNEB); Agente Cultural de atividades culturais, sociais e educativas; Liderança comunitária e de ações Pastorais na Igreja católica; E-mail: ednarodrigues10@yahoo.com.

RESUMO

O presente texto é um relato de experiências de uma ação proposta para realização de atividades diversas, oficinas de fomento à leitura, rodas de conversas, sarau literário, contação de causos das histórias na Comunidade de Cruzeiro e Comunidade do Bairro Quilombola do Tomba, ambos no município de Paratinga-, interior do estado da Bahia, no período de 60 dias. Esse processo vivenciado destinou-se a crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos e a diversidade de atividades, ocorreu de forma centralizada nas referidas comunidades e fazem parte de um projeto aprovado e financiado nos Editais de Cultura da Fundação Pedro Calmon e Fundo de Cultura do Governo do Estado da Bahia para estimular as práticas de leitura, reavivar a memória e o acesso aos bens culturais. Em cada atividade ocorria a ilustração pelos envolvidos a partir de linguagens artísticas, música, teatro com a arte-educadora Rosa Griô e demais colaboradores. Paratinga é um município brasileiro do interior do estado da Bahia, localizado a 710 quilômetros de Salvador, considerada como uma das cidades mais antigas da Bahia e berço de um considerável patrimônio histórico. Banhada pelo Rio São Francisco, à margem esquerda e a zona urbana é dividida por 09 bairros, entre eles Tomba e Cruzeiro, onde ocorre o Projeto de Leitura. Durante a execução do Projeto, agregaram-se oficinas de leitura utilizando as variadas tipologias textuais; saraus literários com ênfase em conto, poesia e cordel; momentos de contação de história e ancestralidade (Sá Benedita); ilustração de atividades com outras linguagens artísticas: teatro e música. Foram contempladas mais de 600 pessoas, com diversas idades. As atividades aconteceram no período de março a abril de 2022. Este artigo relata a dinâmica da realização do projeto em questão e a visão dos autores, sobre as ações/produções de todos os envolvidos das comunidades contempladas. As rodas de leituras/diálogos e intertextualidades possibilitaram o acesso a cultura e entretenimento para o público beneficiado e constituiu-se como um bom referencial para valorizar o protagonismo histórico das comunidades tradicionais de Paratinga tão necessário e emergente na contemporaneidade.

Palavras-chave: Projetos de leitura. Educação não formal. Histórias orais.

ABSTRACT

The present text is a report of experiences from an action proposed for various activities, reading promotion workshops, discussion circles, literary sarau, storytelling of tales from the Cruzeiro Community and the Quilombola Neighborhood of Tomba, both in the municipality of Paratinga, in the interior of the state of Bahia, over a period of 60 days. This experienced process was aimed at children, adolescents, young people, adults, and the elderly, and the diverse activities took place in a centralized manner in the mentioned communities. They are part of a project approved and funded by the Culture Notices of the Pedro Calmon Foundation and the Culture Fund of the Government of the State of Bahia to stimulate reading practices, revive memory, and access cultural assets. In each activity, those involved illustrated through artistic languages, music, and theater with the art educator Rosa Griô and other collaborators. Paratinga is a Brazilian municipality in the interior of the state of Bahia, located 710 kilometers from Salvador, considered one of the oldest cities in Bahia and the birthplace of considerable historical heritage. Bathed by the São Francisco River, on the left bank, the urban area is divided into 9 neighborhoods, including Tomba and Cruzeiro, where the Reading Project takes place. During the execution of the Project, reading workshops were added using various textual typologies; literary events emphasizing short stories, poetry, and cordel; storytelling moments focusing on history and ancestry (Sá Benedita); illustration of activities with other artistic languages: theater and music. More than 600 people of various ages were reached. The activities took place from March to April 2022. This article reports on the dynamics of the project's implementation and the authors' perspective on the actions/productions of all those involved from the communities served. The reading/dialogue circles and intertextualities provided access to culture and entertainment for the benefiting audience and constituted a good reference for valuing the historical protagonism of the traditional communities of Paratinga, which is so necessary and urgent in contemporary times.

Keywords: Reading projects. Non-formal education. Oral stories.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho, é um relato de experiência sobre o Projeto de Leitura: “Caminhos para a Liberdade”, desenvolvido por uma equipe de proponentes num projeto aprovado e financiado nos Editais de Cultura da Fundação Pedro Calmon e Fundo de Cultura do Governo do Estado da Bahia, com o objetivo geral de estimular as práticas de leitura, reavivar a memória e o acesso aos bens culturais em dois bairros da cidade de Paratinga, estado da Bahia. As atividades foram desenvolvidas nos espaços de educação formal e não-formal dos bairros Cruzeiro e Bairro do Quilombo do Tomba: Espaço Alternativo da Comunidade, Praça do Cruzeiro, Creche do Cruzeiro, Escola São Sebastião e Santo Antônio. E no Tomba: Escola Manuel Faustino, Ponto de Cultura do Tomba, Praça da comunidade. O projeto ocorreu entre

os meses de março e abril de 2022 e contemplou mais 600 pessoas com idades variadas. Durante a execução do Projeto de Leitura, agregaram-se oficinas de leitura utilizando as variadas tipologias textuais; saraus literários com ênfase em conto, poesia e cordel; momentos de contação de história e ancestralidade (Sá Benedita); ilustração de atividades com outras linguagens artísticas: teatro e música. O projeto teve como objetivo geral a realização de oficinas e rodas de leitura, saraus literários e contação de histórias, ilustrados por outras linguagens artísticas como a música, o teatro, em espaços de educação formal e não formal dos bairros periféricos da cidade de Paratinga, estado da Bahia, visando estimular as práticas de leitura, reavivar a memória e o acesso aos bens culturais. E para tal, foram elencados os seguintes objetivos específicos: oferecer oficinas de leitura utilizando as tipologias textuais; promover saraus literários com ênfase em duas tipologias textuais (conto, poesia e cordel); promover momentos de contação de histórias e ancestralidade (Sá Benedita); ilustrar as atividades com outras linguagens artísticas como teatro e música; proporcionar cultura e entretenimento para as comunidades beneficiadas. Ao desenvolver trabalhos com leituras e contação de histórias, pode-se despertar, segundo Pereira, et al,2017:

o prazer pela leitura, o amor aos livros, a consciência da importância do hábito de ler e a percepção de que a leitura é o instrumento chave para alcançar as competências necessárias ao acesso à informação, condição importante para a vida de qualidade e para realização pessoal e profissional (Pereira, et al,2017,p.2).

Sendo assim, o Projeto de Leitura: Caminhos para a Liberdade, assume o compromisso social de proporcionar aos moradores dos bairros: Cruzeiro e Tomba, da cidade de Paratinga/BA, diversas atividades de leituras, envolvendo instituições de educação formal e de educação não-formal e um público diversificado, para que eles possam ampliar suas capacidades de compreensão e descobertas, através da leitura. A proposição do referido projeto, parte da percepção de que o uso recorrente e demasiado de tecnologias digitais como TV, videogames, computadores e celulares, nos dias atuais, está possibilitando uma interação superficial. E isso vem provocando cada vez mais, o afastamento do ato de ler. Igualmente, a condição restritiva do acesso à leitura no núcleo familiar, juntamente com à falta de incentivo ao contato com os livros, está provocando a falta de interesse pelas atividades leitoras. Essas barreiras, refletem negativamente na aprendizagem da população e,

consequentemente, provocando vocabulário precário, reduzido e informal, dificuldade de compreensão da escrita, reduzidas produções significativas e conhecimentos restritos dos conteúdos escolares. Sabe-se que a leitura é um instrumento valioso para a apreensão de conhecimentos relacionados ao mundo exterior. Pois através da leitura, como afirma Pereira, *et al*, 2017:

o ser humano consegue se transportar para o desconhecido, explorá-lo, imaginar, refletir e decifrar os sentimentos e emoções que o cercam, vivenciando situações que propiciam e consolidam conhecimentos significativos em seu processo contínuo de aprendizagem (Pereira, et al, 2017, p. 3).

Nesse sentido, faz-se necessário que a sociedade em parceria com as escolas e demais instituições, busquem a valorização da leitura, como ato de prazer que ajuda a desenvolver o pensamento reflexivo e crítico dos sujeitos promovendo a cidadania e a emancipação social.

METODOLOGIA

Paratinga é um município brasileiro do interior do estado da Bahia, localizado a uma distância de 710 quilômetros a oeste da capital Salvador e tem uma área de aproximadamente 2 624,118 km² e população com mais de 30.000 habitantes. É uma das cidades mais antigas da Bahia e berço de um considerável patrimônio histórico. Limita-se com os municípios de Muquém de São Francisco, Ibotirama e Oliveira dos Brejinhos a norte, Bom Jesus da Lapa e Sítio do Mato a sul, Boquira e Macaúbas a leste e novamente Sítio do Mato a oeste. Pela divisão regional pertence às Regiões Geográficas Intermediária de Guanambi e Imediata de Bom Jesus da Lapa, microrregião de Bom Jesus da Lapa e mesorregião do Vale São-Franciscano da Bahia. É banhada pelo Rio São Francisco, à margem esquerda do município. A zona urbana é dividida pelos bairros: Tomba, Cruzeiro, Centro, Coqueiro, São João, Alto da Estrela, Paratinguinha, Pedro de Agemira e Alcides de Oliveira Dourado. A zona rural possui vários sítios, povoados e comunidades. O bairro Tomba e a comunidade rural Poção de Santo Antônio foram certificadas pela Fundação Cultural Palmares, como quilombos. Os espaços de educação formal e educação não formal escolhidos para a execução do Projeto de Leitura: Caminhos para a Liberdade, ficam situados no bairros Cruzeiro e Bairro do Quilombo do Tomba da cidade de Paratinga/Bahia. As atividades

desenvolvidas no bairro Cruzeiro, aconteceram no Espaço Alternativo da Comunidade, Praça do Cruzeiro, Creche do Cruzeiro, Escola São Sebastião e Santo Antônio. E as do Bairro do Quilombo Urbano do Tomba aconteceram numa escola pública que atende os alunos do bairro denominada Escola Manuel Faustino como também no Ponto de Cultura do Tomba e Praça da comunidade. O projeto ocorreu entre os meses de março e abril de 2022 e contemplou mais 600 pessoas com idades variadas. Com uma população de 29.252 e uma área territorial de 2.624,998 km² (IBGE, 2022), a cidade, assim como muitas da região sanfranciscana, vive desafios ambientais e econômicos, isso percebido em seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), segundo dados do IBGE(2010) é de 0,590, considerado baixo pela Organização das Nações Unidas (ONU), isso mostra que a maioria de sua população é de baixa renda. A maioria das crianças e adolescentes são filhos agricultores, pescadores, pedreiros e pequenos comerciantes. Esse levantamento ocorreu ainda na primeira etapa do diagnóstico e escolha dos bairros que seriam atendidos pelo Projeto de Leitura Caminhos para a Liberdade. Para tal, investigou-se o perfil socioeconômico das famílias, as preferências de leitura das crianças e adolescentes e sobre as principais dificuldades de leitura enfrentadas pelos professores e notadas também pelas associações locais. Foram atendidas mais de 600 pessoas de idades variadas pelo projeto, durante os encontros realizados no período de março a abril do ano de 2022. Inicialmente, realizou-se a socialização do Projeto de Leitura mediante a apresentação do cronograma de execução das atividades que iriam acontecer nos meses de março e abril, com as comunidades dos bairros contemplados da cidade de Paratinga/BA. Na segunda etapa, realizamos as atividades planejadas nos diversos locais escolhidos: oficinas de leituras e rodas de conversas, apresentação do Teatro de Fantoques; contação de histórias e manipulação de bonecos, brincadeiras diversas com cirandas, torés, cantigas e contação de causos, oficinas de manipulação de bonecos e pedagogia griô. A última etapa do projeto foi uma atividade coletiva: Sarau Literário e Musical, nas praças dos bairros contemplados. Durante os momentos de contação, as histórias eram lidas em voz alta, com entonações de voz, de acordo os personagens e uso de fantoches que encantavam o público. Também realizamos diversas brincadeiras, teatro de bonecos, discussões e suscitamos questionamentos relacionados às temáticas abordadas. Ao final de cada encontro, da segunda etapa, encerrávamos com uma confraternização, distribuição de lanches, doces, sucos, bolos e bombons, para os presentes.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

É sabido, que a leitura é condição essencial para o ser humano ser inserido na sociedade, portanto, um processo complexo de compreensão que abrange tudo que nos cerca. Sendo assim, o seu incentivo deve ser iniciado bem cedo, ainda na infância, em casa, com a família, ou seja, quando a criança começa a descobrir o mundo. Diversos autores apontam que ela possibilita o aumento da capacidade de criatividade, imaginação, desinibição, melhora do vocabulário, dentre outros, pois quem lê questiona e reflete mais (Perisse, 2007). Portanto, para cumprir as funções levantadas pelo autor citado, ela não se resume a uma simples decodificação de signos, mas envolve a “compreensão e a inteligência do mundo, promovendo em seu processamento rigorosas exigências ao cérebro, à memória e à emoção” (Garcez, 2004). Nesse sentido, Martins (1985, p. 31-34) complementa que se trata de um processo dinâmico, onde se articulam “componentes sensoriais, emocionais, intelectuais, fisiológicos, neurológicos, culturais, econômicos e políticos” (Martins, 1985, p. 31-34). Nos últimos anos, a leitura vem sendo estudada em diversas áreas de conhecimento, envolvendo toda a sua gama de aspectos e para tal, estão sendo desenvolvidas diversas iniciativas da sociedade civil organizada em espaços educativos de educação formal e de educação não formal. Um ponto importante que é destacado por Bamberguer (2005) e Souza (2007) é possível constatar em âmbito nacional, que a competência leitora ainda é frágil entre crianças e jovens e que a leitura ainda não é um dado cultural no país.

A execução de iniciativas de incentivo a leitura proposta pelo Projeto Cultural - Projeto de Leitura: Caminhos para a Liberdade, em parceria com o poder público e as entidades civis organizadas, são pertinentes e necessárias. No que compete ao poder público, iniciativas como essa, são alternativas de custo relativamente baixo e que proporcionam à população, espaços coletivos de leitura com caráter interdisciplinar e que trabalham vários aspectos sociais do processo de leitura. E por conta da atenção interdisciplinaridade e coletividade nos espaços educativos, o projeto apoiado com recurso público, propicia também ao público alvo, um espaço de lazer, entretenimento, atividade lúdica, fortalecimento da identidade local e valorização do protagonismo histórico das comunidades tradicionais de Paratinga/BA. A leitura como pontua Kleiman (2004), é um processo interativo e para compreender e construir os sentidos do texto, todos os envolvidos precisam considerar os diversos níveis de

conhecimentos, dentre eles: o conhecimento linguístico, o textual e o de mundo (Kleiman, 2004). Portanto, durante o desenvolvimento do projeto de Leitura: Caminhos para a Liberdade, o processo de leitura envolveu em diversos momentos, a interpretação e construção de sentidos, contribuindo com a ampliação de conhecimentos dos envolvidos. Dessa forma, o projeto de leitura em destaque, nos levou a perceber o quão é imprescindível, as iniciativas de leituras que proporcionam ao público atendido, atividades de leitura para que eles se conscientizem do seu papel ativo. Essa ação de aprendizagem, pode contribuir com a formação de leitores críticos, criativos, além de favorecer o desenvolvimento das habilidades de falar, ler e escrever, ouvir e possibilitar o desenvolvimento do processo criação e interação entre a comunidade, estimulando a capacidade coletiva de aprendizagem e a valorização da identidade local. É preciso acrescentar que “a leitura é parte da interação verbal escrita, enquanto implica a participação cooperativa do leitor na interpretação e na reconstrução do sentido e das intenções pretendidas pelo autor” (Antunes, 2003, p. 66). Daí a necessidade de envolver crianças, jovens, adultos e idosos, de forma interativa e de privilegiar a contação de histórias e a leitura de diferentes gêneros, fazendo-as interpretar, compreender e reconstruir os sentidos e formação do espírito leitor. Segundo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) de Ensino Fundamental, na parte da área de Linguagens, Brasil (2018):

As atividades humanas realizam-se nas práticas sociais, mediadas por diferentes linguagens: verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e, contemporaneamente, digital. Por meio dessas práticas, as pessoas interagem consigo mesmas e com os outros, constituindo-se como sujeitos sociais. Nessas interações, estão imbricados conhecimentos, atitudes e valores culturais, morais e éticos (Brasil, 2018).

Para tal é necessário, possibilitar aos sujeitos, a participação de práticas de linguagem diversificadas, que lhes permitam ampliar suas capacidades expressivas em manifestações artísticas, corporais e linguísticas, assim também, seus conhecimentos sobre as linguagens, em continuidade às experiências vividas. Sendo assim, quando acessamos boas literaturas estamos ampliando nossos conhecimentos culturais, alimentando a imaginação e despertando o prazer pela leitura, além de enriquecer nossa capacidade expressiva de leitores questionadores e conscientes. Para Kaercher (2010), podem-se promover sessões de leitura em voz alta, debates temáticos, discussões sobre as histórias, ouvindo as opiniões sobre as

histórias. Sendo assim, a proposta do projeto de leitura: caminhos para a liberdade, propôs ao público alvo, práticas de leitura diferenciadas, ricas, desafiadoras e instigantes, além de possibilitar às comunidades atendidas, a apropriação dos bens culturais para a formação de sua personalidade e de sua consciência histórica.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante a realização das atividades do Projeto de Leitura: Caminhos para a liberdade todos os envolvidos participaram ativamente, questionando, divertindo-se com os personagens e acontecimentos das tramas narradas.

Figura 1- Síntese Fotográfica da 1ª Atividade-19/03/2022

Fonte: João Pereira de Souza Filho (2022)

Após a contação de histórias, era reservado um espaço de diálogo e questionamentos sobre as histórias narradas, incentivando a participação de todos.

Figura 2- Síntese Fotográfica da 2ª Atividade- 24/03/2022

Fonte: João Pereira de Souza Filho (2022)

E, finalizando os encontros realizávamos oficinas de manipulação de bonecos e pedagogia grão, sendo encerrados com distribuição de lanches, guloseimas, bolos e doces que faziam a alegria dos participantes.

Figura 3-Síntese Fotográfica da 3ª Atividade- 25/03/2022

Fonte: João Pereira de Souza Filho (2022)

Notamos que a cada encontro, o público já nos esperava com bastante entusiasmo. Sendo assim, em cada encontro, planejávamos atividades para tornar as vivências bastante significativas para todos os presentes. Após a realização dos encontros, nos reuníamos com toda a equipe de proponentes do projeto, para discutir os resultados e avaliarmos a execução do projeto. Na última etapa do projeto de leitura que foi a realização de um sarau literário e musical, com participantes do projeto, nas praças das duas comunidades, também ouvimos relatos dos moradores e dos partícipes do projeto sobre a importância e contribuição do projeto de leitura para a comunidade. Avaliamos que a proposta foi exitosa em todos os aspectos, quantitativo e qualitativamente. Buscamos ser fidedignos na metodologia, aos quais foram acordados na proposta, todos os profissionais que foram designados para executar suas atividades, trouxeram uma dinâmica bem chamativa e envolvente. Nas Oficinas de Leitura e Roda de Conversa o facilitador Uilian Bispo, estimulou o público, que na sua maior parte eram crianças e adolescentes, trabalhou com gêneros literários, conto e poesia, passeou no cordel, estimulou o gosto pela leitura e com os professores, trouxe a tona a importância do papel do professor, visando estimular a leitura e acima de tudo conhecer a partir das reflexões de teóricos como Rubem Alves, estratégias que enfatizem tal exercício que é o gostar de ler, nas duas comunidades.

Figura 4-Síntese Fotográfica da 4ª Atividade: 26/03/2025

Fonte: João Pereira de Souza Filho (2022)

A atuação da facilitadora Ana Rosa, possibilitou através da sua estratégia metodológica, a interdisciplinaridade com a Arte, História, Ancestralidade, além de despertar nos partícipes, a criatividade, a ludicidade, a reflexão. Segundo ela, quando agregamos a arte, cultura e educação como estratégias, estamos colaborando com o desenvolvimento humanístico (Ana Rosa, 2022). As monitoras, atrizes e professoras Jocilene, Edna e Ivanir, trouxeram com muita habilidade e criatividade o encantamento através do teatro de fantoches, um atrativo que muito prendeu a atenção do público alvo, nas duas comunidades.

Figura 5-Síntese Fotográfica da 4ª Atividade: 01/04/2022

Fonte: João Pereira de Souza Filho (2022)

Para o coordenador geral João Pereira, as atividades desenvolvidas foram desafiantes, mas conseguimos realizar as ações de forma que cumpríssemos as metas (Pereira, 2022).

Figura 6-Síntese Fotográfica do Sarau Literário-02/04/2022

Fonte: João Pereira de Souza Filho (2022)

A colaboradora Josedalva Farias dos Santos, afirma que o projeto foi uma possibilidade de mostrar como a educação não formal, pode contribuir com o fortalecimento do hábito de ler e “lançamos sementes, formamos gentes, disseminamos alegria e fortalecemos a arte, a cultura e a educação” (Santos, 2022). Uma das professoras da comunidade do Tomba, relatou que as mães comentaram sobre a motivação das crianças, ao chegarem em casa, relatando as alegrias de participar de um projeto de leitura dessa magnitude. Isso nos mostra, como destaca Antunes (2003, p. 71), o quanto “a leitura possibilita a experiência gratuita do prazer estético, do ler pelo simples gosto de ler...”

Isso foi visível, por cada proponente, ao notarmos o interesse pela participação nas atividades, expresso pela maioria dos participantes do projeto de leitura.

Figura 7-Síntese Fotográfica da 7ª atividade: 06/04/2025

Fonte: João Pereira de Souza Filho (2022)

Acredita-se que o formato do projeto envolvendo o ato de ler, com oficinas lúdicas oficinas de leitura utilizando as variadas tipologias textuais; rodas de leitura, momentos de contação de história e ancestralidade (Sá Benedita); apresentação de fantoches, oficinas de manipulação de bonecos e pedagogia grô; ilustração de atividades com outras linguagens artísticas: teatro e música, culminância com saraus literários e musicais, com ênfase em conto, poesia e cordel nas praças das comunidades; apresentou vários aspectos positivos e conseguiu envolver de forma instigante toda a comunidade. A realização do referido projeto, contribuiu para o desenvolvimento da imaginação, da fantasia, da reflexão do mundo que nos cerca, permitindo que os participantes fossem protagonistas ativos do mundo da leitura. Assim, é necessário que sejam multiplicadas mais iniciativas de incentivo a leitura nas comunidades.

Figura 9-Síntese Fotográfica do Sarau Literário no Quilombo do Tomba: 21 e 22/04/2022

Fonte: João Pereira de Souza Filho (2022)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo desse trabalho foi proporcionar aos moradores dos bairros Cruzeiro e do Quilombo do Tomba em Paratinga/BA, momentos de leitura e contação de histórias para despertar o prazer em ler, o amor aos livros, a valorização da importância do hábito de ler e a percepção de que a leitura pode ser um instrumento para favorecer a formação de cidadãos criativos, críticos e participativos. Percebemos que o hábito de leitura pode proporcionar a interação, novas descobertas, novas linguagens, novas formas de perceber o mundo e compartilhar conhecimentos e alegria. Nesse intuito, acreditamos que a referida vivência com o Projeto de leitura proposto, permitiu o incentivo a leitura e estimulou no público alvo, o hábito de ler, de dialogar, de interpretar e de questionar sobre os temas debatidos e as histórias lidas. Acreditamos que o projeto desenvolvido também contribuiu com a educação formal local e não-formal, mostrando que o incentivo a leitura no ambiente escolar e extraescolar é uma das formas que cada um de nós podemos ter para cumprir com o nosso papel social junto às comunidades para ampliar nossa capacidade de compreensão, descoberta e de participação cidadã, através da leitura.

REFERÊNCIAS

ANTUNES, Irandé. **Aula de Português: encontro & interação**. São Paulo: Parábola, 2003.

BAMBERGER, R. **Como incentivar o hábito de leitura**. São Paulo: Ática, 2005.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. 3ª ed. Brasília, DF: MEC, 2018. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/>. Acesso em 20 de setembro de 2025.

CEPSBRASIL. IBGE Paratinga (Bahia) - Dados Demográficos. Disponível em: <https://cepsbrasil.com.br/ba/paratinga/ibge>. Acesso em: 27 de setembro de 2025.

COELHO, Nelly Novaes. **Literatura Infantil: teoria, análise, didática**. São Paulo: Moderna, 2000.

GARCEZ, Lucília Helena do Carmo. **Técnica de redação: o que é preciso saber para bem escrever**. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2004.

KAERCHER, Gládis E. P. da Silva. Brincando com os livros na escolarização inicial. In: DALLA ZEN, Maria Isabel H.; XAVIER, Maria Luisa M. (Org.) **Alfabetizar: fundamentos e práticas**. Porto Alegre: Mediação, 2010.

KLEIMAN, Angela. **Oficina de leitura: teoria e prática**. 10. ed. Campinas, SP: Pontes, 2004.

MARTINS, Maria Helena. **O que é leitura?** 3. ed. São Paulo. Editora Brasiliense, 1985.

PERISSE, G. **Ler, Pensar e Escrever**. Arte Ciência: São Paulo, 2007.

SOUZA, R. J. **Narrativas Infantis: a literatura e a televisão de que as crianças gostam**. Bauru: USC, 2007.